

LUTTWAK Edward N., *The Grand Strategy of the Roman Empire From the First Century A.D. to the Third*, Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1976

Edward N. Luttwak, nato nel 1942 in Romania, economista, politologo ed esperto di politica internazionale, è consulente strategico del Governo degli Stati Uniti.

Il volume *The Grand Strategy of the Roman Empire From the First Century A.D. to the Third*, edito nel 1976, sviluppa le riflessioni dell'autore sulla strategia statale adottata dall'Impero Romano, per suggerire di trarre da quell'esperienza soluzioni a situazioni odierne dai tratti simili.

Afferma che, al pari dell'epoca romana, l'odierna strategia statale mira a salvaguardare al contempo la sicurezza dei propri cittadini e la vitalità della sua base economica, obiettivi difficilmente conciliabili in cui tuttavia la maestria dell'Impero Romano riuscì ineguagliata per un lungo periodo.

La forza dell'Impero Romano non è da rinvenire nelle conquiste sul campo di battaglia, nella superiorità tattica o negli armamenti, non nella fortunata successione di grandi generali o nello slancio virile dei suoi guerrieri, professionisti retribuiti, quanto nell'impianto metodologico di idee e tradizioni che hanno informato l'organizzazione del suo esercito sì che il potere armato fosse fermamente subordinato a fini politici.

A tal fine l'autore individua tre sistemi di sicurezza imperiale succedutisi fra I secolo a.C. e III secolo d.C., ognuno espressione della combinazione ottimale nell'uso di diplomazia, forze militari, reti stradali e fortificazioni e rispondente alle priorità strategiche dell'Impero di quella specifica fase evolutiva.

Il *sistema Giulio-Claudiano*, da Augusto a Nerone, si contraddistinse per l'impiego di Stati clientelari ed eserciti mobili.

Di natura egemonica, le sue prerogative furono l'assenza di una difesa perimetrale, l'economia della forza, l'uso sistematico di diplomazia manipolativa e sussidi.

Demandato agli Stati-satelliti l'onere di fornire una sicurezza periferica contro le infiltrazioni alle frontiere e altre minacce a bassa intensità, le legioni romane vennero usate come forze d'assalto mobili avverso minacce per lo più interne, non escludendone l'impiego anche per ulteriori espansioni nei fronti rimasti aperti.

Tale assetto consentiva di massimizzare la percezione, interna ed esterna all'Impero, della forza militare romana, con importanti effetti deterrenti.

Tuttavia, afferma l'autore, l'obiettivo cui rispondeva questo sistema era il miglioramento della sicurezza del controllo romano piuttosto che la sicurezza del territorio imperiale e delle sue popolazioni.

Il *sistema dei Flavi-Severi*, da Vespasiano a Marco Aurelio, riflesse la territorializzazione dell'Impero e il riorientamento delle sue priorità.

Alla difesa dei confini si aggiunse l'esigenza di garantire sviluppo economico, urbanizzazione e integrazione politica dei neoromani delle provincie (ex-barbari), attraverso un regolare presidio del territorio e il loro isolamento dai parenti barbari d'oltre confine.

La sicurezza fu perseguita con l'impiego diretto di legioni sui confini: dispiegate in numero minore a quanto avrebbero fatto gli Stati-satelliti, si mostrarono tuttavia sufficienti, stante la maggiore fedeltà e stabilità politica dei territori *romanizzati*.

Preservando capacità di mobilità e concentrazione elevate utili a combattere guerre su larga scala, le legioni assunsero quindi compiti di difesa preclusiva contro le minacce a bassa intensità, grazie alla costruzione di un'efficace rete di infrastrutture, fatta di torri di guardia e avamposti, sistemi di comunicazione, stanziamento di truppe e strade.

Tuttavia, sostiene Luttwak, la residua capacità offensiva come strumento diplomatico di minaccia per mantenere i vicini dell'Impero divisi, sarebbe stata vanificata dall'influenza culturale ed economica di Roma, che avrebbe ingenerato negli stessi i presupposti culturali e politici per un'azione comune contro di essa.

Il *sistema di difesa in profondità*, basato sulla doppia struttura di truppe di confine e unità centralizzate da campo, organizzato al sorgere della grande crisi imperiale del III secolo, rispose quindi alle mutate esigenze.

Difronte a nuove capacità dei nemici di concentrare forze schiaccianti sui confini, la difesa in profondità prevedeva che gli invasori fossero intercettati da forze di frontiera più snelle e la loro avanzata ritardata con un sistema di fortificazioni disseminate su tutto il territorio, in attesa dell'intervento di unità centralizzate da campo.

Il rafforzamento degli eserciti sul campo centrale, tuttavia, garantì la sicurezza politica del potere imperiale a danno della sicurezza quotidiana della gente comune, nonostante l'incremento dei tributi per spese militari. L'Impero perse capacità di deterrenza e molti territori provinciali fecero venir meno la lealtà, quando poteri organizzati barbari si dimostrarono capaci di provvedere a misure di sicurezza in territori che un tempo erano stati Romani.